

TEXNIKA OLIY O'QUV YURLARI TA'LIMIDA KEYS TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH

Jovliyev Sarvar Mustaf o'g'li

“Fizika va elektronika” kafedrası assistenti, Qarshi Muhandislik

Iqtisodiyot Instituti, Qarshi, O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6590349>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 10-may 2022

Ma'qullandi: 14- may 2022

Chop etildi: 28- may 2022

KALIT SO'ZLAR

Avtomatlashtirish, energiya, materiallar, mahsulotlarni o'zgartirish, ishlab chiqarish, loyihalash, rejalashtirish, boshqarish, ilmiy tadqiqotlar, optimallashtirish, datchiklar, aktuatorlar, standartlar.

ANNOTATSIYA

Bilimlarni o'zlashtirish muammosi kasbiy ta'lim o'qituvchilarini azaldan bezovta qilib kelgan. Hayotda insonning deyarli har qanday harakati, nafaqat o'rganish, balki ma'lum bir bilimlarni, u yoki bu ma'lumotlarni o'zlashtirish va qayta ishlash zarurati bilan bog'liq. O'rganishni o'rgatish, ya'ni ma'lumotni assimilyatsiya qilish va to'g'ri ishlashga o'rgatish - bu o'quv faoliyatiga asoslangan yondashuvning asosiy tezisi

Ta'limning samarali texnologiyalarining yangi shakllaridan biri bu amaliy holatlardan foydalangan holda muammoli vaziyatli o'rganishdir. Ta'lim ishlarini rus ta'limi amaliyotiga joriy etish hozirgi paytda juda dolzarb vazifadir.

Case - bu ma'lum bir shaklda tayyorlangan va o'quvchilarga har xil turdagi ma'lumotlarni tahlil qilishga, ularni umumlashtirishga, muammoni shakllantirishga va belgilangan mezonlarga muvofiq hal qilishning mumkin bo'lgan variantlarini ishlab chiqishga o'rgatish uchun mo'ljallangan muayyan real vaziyatning tavsifi. Ta'limning amaliy texnologiyasi (usuli) bu o'rganish orqali o'rganishdir. Keys-metodning mohiyati shundan iboratki, bilimlarni o'zlashtirish va ko'nikmalarni shakllantirish talabalarning qarama-qarshiliklarni hal qilish bo'yicha

faol mustaqil faoliyatining natijasidir, natijada kasbiy bilim, ko'nikma, ko'nikma va qobiliyatlarning ijodiy o'zlashtirilishi fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish. Inglizchadan "case" tushunchasi sifatida tarjima qilingan "case method", "case technology" atamaları quyidagilarni anglatadi:

- aniq amaliy vaziyatni tavsifi, "odatiy vaziyatlardan, misollardan - aksincha emas, qoidaga" tamoyili bo'yicha o'qitishning metodik usuli, amaliyotdan aniq (real) vaziyatlarni ko'rib chiqishga asoslangan faol o'qitish uslubini nazarda tutadi. talabalarning kelajakdagi faoliyati, ya'ni "case - study" situatsion mashg'ulot metodikasidan foydalangan holda;

- mustaqil ishlash uchun talabalarga berilgan turli xil ommaviy axborot vositalarida (bosma, audio, video va

elektron materiallar) maxsus ishlab chiqilgan o'quv materiallari to'plami [1]. Ishlarning afzalligi - bu nazariyani va amaliyotni optimal ravishda birlashtirish qobiliyatidir, bu mutaxassisni tayyorlashda juda muhim ko'rinadi. Keys usuli vaziyatlarni tahlil qilish, alternatalarni baholash, eng yaxshi variantni tanlash va uni amalga oshirishni rejalashtirish qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi. Agar o'quv tsikli davomida ushbu

yondashuv ko'p marta qo'llanilsa, u holda talabada amaliy muammolarni hal qilishda barqaror mahorat shakllanadi. Ishning muammoli vaziyatdan qanday farqi bor? Ish o'quvchilarga muammoni ochiq shaklda taklif qilmaydi va o'quv jarayoni ishtirokchilari uni ishni tavsifida keltirilgan ma'lumotlardan ajratib qo'yishlari kerak [4]. Talabalar va o'qituvchi o'rtasida funksiyalarni taqsimlash

Ish bosqichi	O'qituvchining harakatlari	O'quvchilarning harakatlari
Mashg'ulotgacha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keysni tanlaydi 2. Talabalarni tayyorlash uchun asosiy va yordamchi materiallarni aniqlaydi 3. Mashg'ulotning ssenariyini ishlab chiqadi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keysni va tavsiya etilgan o'quv adabiyotlar ro'yxatini oladi 2. Mashg'ulotga yakka tartibda alohida tayyorlanadi
Dars davomida	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keysning dastlabki muhokamasini tashkil qiladi 2. Guruhni kichik guruhlarga ajratadi 3. Kichik guruhlarda keysning muhokamasiga rahbarlik qiladi va talabalarga qo'shimcha ma'lumot beradi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keysni va muammolarni chuqurroq tushunadigan savollar beradi 2. Boshqalarning fikrlarini hisobga olib, qaror variantlarini ishlab chiqadi 3. Qaror qabul qiladi yoki qatnashadi
Darsdan keyin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Talabalar faoliyatini baholaydi 2. Qabul qilingan qarorlarni va berilgan savollarni baholaydi. 	Berilgan shaklda mashg'ulot haqida yozma hisobot tuzadi

Odatda ishlar [3] to'plamiga tayyorlanadi:

1. Kirish holati (muammo, vaziyat, hodisa mavjudligi haqida ma'lumot; ko'rib chiqilayotgan hodisa chegaralarini tavsiflash);
2. axborot ishi (har xil darajadagi tafsilotlar bilan taqdim etilgan mavzu (muammo) bo'yicha bilimlar hajmi);
3. strategik ish (noaniqlik sharoitida atrof-muhitni tahlil qilish va yashirin

determinantlar bilan murakkab muammolarni hal qilish qobiliyatini rivojlantirish);

4. tadqiqot ishi (guruhli yoki individual loyihalarga o'xshash - muayyan vaziyatni tahlil qilish natijalari bayonot shaklida taqdim etiladi);
5. o'quv ishi (ilgari ishlatilgan vositalar va ko'nikmalarni mustahkamlash va to'liq

o'zlashtirishga qaratilgan - mantiqiy va boshqalar).

Men o'z darslarimda yangi mavzularni o'rganishda, birlashgan darslarda keys texnologiyalaridan foydalanaman.

Masalan, TEO-13-1 guruhidagi «MDK 05.02. Avtomatlashtirilgan tizimlarning ishlashi. 2.3 bo'lim "Avtomatlashtirilgan tizimlarning diagnostikasi va ishonchliligi" mavzusida "Qayta tiklanishni hisobga olmasdan texnik tizimlarning ishonchliligini hisoblash usullari".

Darsning maqsadlarini ishlab chiqish: talabalarning olgan bilimlarini umumlashtirish, tahlil qilish, taqqoslash va kerakli xulosalar chiqarish ko'nikmalarini rivojlantirishga hissa qo'shish; asosiy xarakteristikalar va ta'riflar bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishga ko'maklashish; mantiqiy fikrlashni rivojlantirishga ko'maklashish; mustaqil ishlash ko'nikmalarini oshirish uchun shart-sharoitlarni ta'minlash.

Tarqatma materiallar: nazariy material bilan ish - 10 dona; muammolarni hal qilish misollari ko'rsatilgan kartalar; uch darajadagi qiyinchiliklarga ega bo'lgan vazifalar to'plami - 10 to'plam; "ACS ishonchliligining asosiy tushunchalari" krossvordli 10 ta karta; guruhlariga tarqatish uchun nishonlar; bajarilgan vazifalar uchun guruhlariga beriladigan nishonlar.

Darsning asosiy bosqichlari:

1. Tashkiliy moment (salomlashish, tayyorgarlikni tekshirish, davomatni tekshirish).
2. Maqsadni belgilash (maqsad, vazifalar, darsning borishi).
3. Talabalar bilimlari haqidagi bilimlarni aktuallashtirish.

4. Yangi materialni o'rganish. Ish bilan ishlash. Tahlil.

5. O'rganilgan materialni birlashtirish. Talabalar va o'qituvchini umumlashtirish, xulosa qilish.

6. Uyga vazifa

7. Darsning qisqacha mazmuni. Izohlar bilan baholash.

Darsning borishi:

Tashkiliy vaqt.

Ofisga kirishda talabalar jetonlarni olib, tanlagan jetoni joylashgan stollarda guruhlariga o'tirishadi. O'qituvchi darsda ishning borishi bilan tanishtiradi.

Bugungi mavzudagi dars: "Qayta tiklanishni hisobga olmasdan texnik tizimlarning ishonchliligini hisoblash usullari" 3 bosqichdan iborat bo'ladi:

1. Bilimlarni yangilash
2. Yangi mavzuni o'rganish. Keyslarni o'rganish va tahlil qilish.
3. Olingan bilimlarni mustahkamlash (og'zaki so'roq qilish, ish daftarini to'ldirish)

Talabalar bilimlarini yangilash. "ACS ishonchliligini baholash xususiyatlari" mavzusi bo'yicha so'rovnomani, ish daftarchasini tekshirish, "ACS ishonchliligining asosiy tushunchalari" mavzusidagi krossvord.

Yangi materialni o'rganish. Ish bilan ishlash. O'qituvchi bolalarni ish bilan tanishtiradi. Ishga quyidagilar kiradi:

- tizimlarning ishonchliligini hisoblashning asosiy bosqichlari to'g'risidagi ma'lumotlarni o'z ichiga olgan "Qayta tiklanishni hisobga olmasdan texnik tizimlarning ishonchliligini hisoblash usullari" mavzusidagi nazariy material; ishonchliligini baholashning klassik usuli; holatlarni sanash usuli; minimal yo'llar va

bo'limlar usuli; ma'lum bir elementga nisbatan parchalanish usuli.

- muammolarni hal qilish misollari ko'rsatilgan kartalar;

- "ACS ishonchliligining asosiy tushunchalari" krossvordli kartalar;

- tizim elementlarini uchta murakkablik darajasiga ulash uchun strukturaviy diagrammalar to'plami, strukturaviy diagrammani tanlash va uni klassik usul, maxsus elementga nisbatan parchalanish usuli va minimal yo'llar va bo'limlar usuli yordamida hal qilish kerak. ;

- guruhlariga tarqatish uchun jetonlar;

- bajarilgan topshiriqlar uchun guruhlariga beriladigan nishonlar.

Ish bilan ishlash. "Taxtada aqliy hujum" usuli yordamida vaziyatni tahlil qilish.

Tavsiya etilgan ish ketma-ketligi:

1-bosqich - muammo bilan tanishtirish

2-bosqich - amaliy topshiriq bo'yicha ma'lumot to'plash

3 bosqich - qaror qabul qilish

4 bosqich - muqobil variantlarni ko'rib chiqish

5 bosqichli qiyosiy tahlil

6 bosqich - echimlarni taqdim etish

O'rganilgan materialni birlashtirish.

O'quv materiali bo'yicha talabalar va o'qituvchini umumlashtirish, xulosa qilish.

1. Muammolar bo'yicha suhbat

2. "Qayta tiklanishni hisobga olmasdan texnik tizimlarning ishonchliligini hisoblash usullari" mavzusida ish daftarini to'ldirish
Darsning qisqacha mazmuni. Izohlar bilan baholash.

Shunday qilib, o'quv jarayonidagi keys texnologiyalari quyidagilarga imkon beradi:

- talabalarning bilim olishga intilishini oshirish;

- Talabalarning keyingi ta'lim va kasbiy faoliyatida ular tomonidan talab qilinadigan intellektual ko'nikmalarini rivojlantirish.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Полат Е.С. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования: учебное пособие для студ. вузов / Полат Е.С.; Бухаркина М.Ю. - 2-е изд., стер. - М: Академия, 2016. - 368 с.
2. Пожитнева В.В. Кейс-технологии для развития одаренности -2017.-№4.-С.13-17
3. Полат Е. С. Организация дистанционного обучения в Российской Федерации // Информатика и образование. – 2015. -№ 4,С.13-18
4. Пырьева В. В. Кейсовая технология обучения и ее применение при изучении темы – 2016. -№ 11,С.25-28